

ETNIKLIK VA MAZKUR MUAMMONING ZAMONAVIY FANDAGI TALQINI

Mehritillayev Madiyor Doniyor o‘g‘li

TVCHDPU 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada etniklik va mazkur muammoning zamonaviy fandagi talqini haqida so‘z boradi. Etniklik tushunchasining mazmuni uning kelib chiqishi va hozirgi kundagi ahamiyati haqida fikr va mulohazalar yuritiladi. Etniklikning tushuncha sifatida fanga kirib kelishi va etniklik haqidagi etnolog olimlarning fikrlari tadqiqotlari haqida ma’lumotlar beriladi. Etniklik va etnos tushunchalarining mazmuni va mohiyati uning tub ildizi kelib chiqish tarixi zamonaviy fandagi talqini haqidagi mulohazalar hozirgi kundagi etnik muammolar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: etnos, etniklik, etnik guruhlar, etnik hudud, konstruktivlik, antropologiya, etnalogiya, sotsiologiya

Annotation: This article discusses ethnicity and the modern scientific interpretation of the problem. The subject of the concept of ethnicity is opinions and reflections on its origin and significance today. The introduction of science as a concept of ethnicity and the study of the views of ethnologists on ethnicity are presented. Content and Essence of the Concepts of Ethnicity and Ethnicity

Keywords: ethnos, ethnicity, ethnic groups, ethnic territory, constructivism, anthropology, ethnology, sociology

XX asrning 60-yillariga kelib g‘arbdagi ijtimoiy-gumanitar fanlar sohasiga, aniqrog‘i ijtimoiy (madaniy) antropologiyaga ingliz tilidan yangi «ethnicity»-etniklik iborasi kirib kelgan. Aslida mazkur ibora fanda birmuncha oldinroq yaratilgan bo‘lsada, lekin o‘z davrida mazkur termin keng ilmiy iste‘molga kirmaganligi bois 1975 yilda tadqiqotchi olimlar N.Gleyzer va D. Moynixanlar o‘zlarining tadqiqotlarida «etniklik»ni «yangi tushuncha» tarzida qo‘llagan. [1] Etniklik etnik guruhning farqli xususiyati, o‘zlikni anglatuvchi o‘ziga xos kategoriya tarzida qo‘llanilsa-da, lekin

mutaxassislar mazkur iboraning asl mazmuni borasida hali hanuz yakdil umumiy xulosaga kelmaganlar. M.Benksning yozishicha, "ko`p yillar mobaynida "etniklik" antropologiya va sosiologiyaning asosiy tushunchalaridan biri bo`lgan bo`lsada, lekin fanda qo`llanilishiga ko`ra boshqa tushunchalarga qaraganda ma`no jihatdan birmuncha bahsli tushuncha hisoblangan». Qolaversa rus faylasuf-nazariyotchi olimi S.E.Rbakov ta`kidlaganidek, «etnos»siz «etniklik»ni va o`z navbatida «etniklik»ni bilmasdan turib «etnos»ni izohlash mushkul.[2]

Umuman olganda etniklik avvalo zamonaviy jamiyatlarning polietnik xususiyatiga qaratilgan bo`lib, etniklik deganda g`arb olimlari etnik guruhlarining madaniy xususiyatlari yig`indisini tushunadilar. Etniklikni tadqiq qilishda norvegiyalik olim Fredrik Bartning xizmatlarini alohida ta`kidlab o`tish joiz. U birinchilardan bo`lib etniklikni keng ilmiy asosda tahlil qilishga harakat qilgan va «etnik guruhga tegishli bo`lgan tavsifni etnik xudud (chegara) tashqarisidagi madaniy material yig`indisiga kiritib bo`lmaydi. Etnik guruhlar (yoki etnoslar) avvalo ushbu guruh a`zolarining o`zlari muhim deb hisoblagan xususiyatlar orqali aniqlanadi va bu xususiyatlar o`z navbatida etnik o`zlikni anglashda asos bo`ladi»-deb yozgan. N.N.Mikluxa Maklay nomli Etnologiya va antropologiya instituti direktori V.I. Tishkov etniklik muammosini «an`anaviy madaniy tiplar» klassifikasiyasi tarzida tahlil qilinishiga keskin qarshi chiqadi va etniklikni «madaniy gibrilik» tarzida talqin qiladi. Uning fikricha, muammoni bunday tarzda hal qilinishi «insonni etniklikda emas, balki insondagi etniklikni tadqiq kilish» imkonini beradi.[3] Etniklikni konstruktivistik yo`nalishda tadqiq qiluvchi olimlarning fikricha, etniklik-madaniy xarakter majmuasiga asoslanadi, ya`ni qaysidir etnik guruh garchi boshqa etnik guruhlardan qondosh-urug`chilik jihatdan farqlansada, ammo etniklikda qondosh urug`chilik yoki boshqa ob`ektiv mezonlardan ko`ra madaniy munosabatlar muhim rol o`ynaydi. Umuman olganda, etniklik muayyan etnik guruhga mansub madaniy xususiyatlar majmui, ya`ni boshqacharoq tarzda aytadigan bo`lsak etniklik-bu madaniy farqlarning ijtimoiy uyushmasi shaklidir. [4] Konstruktivistik qarash tarafdori bo`lgan ko`plab tadqiqotchilar orasida «etniklikni yuzaga kelishida avvalo «biz va ular» degan o`ziga

xos ikkilik munosabati bo`lishi lozim. Agar bunday munosabat bo`lmasa etniklik ham bo`lmaydi» degan qarash ustuvordir.[5]

Xulosa: Etnik tushunchasi juda murakkab tushuncha hisoblanadi. Etniklik avvalo zamonaviy jamiyatlarning polietnik xususiyatiga qaratilgan bo`lib, etniklik deganda g`arb olimlari etnik guruhlarining madaniy xususiyatlari yig`indisini tushunadilar. Umuman olganda, dunyo miqyosida, ayniqsa, g`arb mamlakatlarida hozirgi davrgacha etnos va etniklikka oid ko`plab nazariyalar va konsepsiyalar yaratilgan bo`lsa-da, ularni etnik fenomenni anglash nuqtai nazardan ikki guruhga-primordialistik va konstruktiv nazariyalar asosida umumiyashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Glaser N., Moynichan D.P. Intirodution//Ethpicity: Theory and Experience/Ed.bu N. Glaser, D.P.Moynichan. Cambrige,1975.P.1. [1]
2. A.A. Ashirov,A.Otajanov "Etnalogiya" Toshkent 2006 90-bet [2]
3. A.A. Ashirov,Sh.Otajanov "Etnalogiya" Toshkent 2007 84-bet.[3]
4. Тишков В.А. Этнология и политика. М., 2001. С.233. [4]
5. Тишков В.А. О феномене этничности // ЭО. 1997. № 3С.6. [5]
6. Кворцов Н.Г. Проблема этничности в социальной антропологии. СПб., 1997. С.61. [6]